

СИНЕРГЕТИК ТАФАККУР ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14510012>

Тураев Бахтиёр Оманович

Фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор, Ўзбекистон Республикаси ВМ хузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази директори бош маслаҳатчиси

***Аннотация:** Мазкур мақолада сунъий интеллект масаласи ёритилган. Сунъий интеллект тарихи ёритилган қисмда хорижлик ва ўзбекистонлик олимларнинг сунъий интеллект ривожланишига қўшган ҳиссалари таҳлил қилинган. Ўзбекча сунъий интеллект олдидан турган муаммолар тилга олинган.*

***Калит сўзлар:** Сунъий интеллект, синергетик тафаккур, математик логика, микрочип.*

Кириш

XXI асрнинг кейинги йилларида кундалик ҳаётимизда “сунъий ақл”, “сунъий интеллект” атамаларига тез-тез дуч келмоқдамиз. Уйингизга киришингиз билан сизни “сунъий ақл” машинаси кутиб олади. Унга “телевизорни ёқ !”, деб буйруқ берсак, у телевизорни ёқади, чироқни ўчир десангиз, ўчиради. У машинангизни сиз чиққунча “қиздириб” туради, керак бўлса у машинани ўзи бошқаради, фақат сиз унга борадиган жойингизнинг манзилани айтсангиз кифоя. Хуллас, бугунги ҳаётимиз сунъий интеллект билан тобора боғланиб қолмоқда. Хўш, сунъий ақл ёки сунъий интеллект нима? Унинг тарихий келиб чиқиши ва имкониятлари ҳақида нима дейиш мумкин? Сунъий интеллектга эга машиналар инсон сингари фикрлай оладими? Унинг фикрлаши қандай услубга таянади? Машиналар ҳам синергетик тафаккур юрита оладими? Ушбу мақолада ана шу саволларга баҳоли қудрат жавоб беришга ҳаракат қилдик.

Сунъий интеллект нима? Кенг маънода сунъий интеллект (СИ) (ингл. artificial intelligence; AI) – бу машиналар, компьютер системалари томонидан намоён бўлувчи ақл. Бу компьютер фанининг бир тадқиқот соҳаси бўлиб, у машиналарга ўз атроф-муҳитини идрок этишга ва ўз мақсадларига эришиш имкониятларини максимал даражада оширадиган ҳаракатларни бажариш учун ўрганиш ва ақлдан фойдаланишга имкон берадиган усуллар ва дастурий таъминотни ишлаб чиқади ва ўрганади¹.

¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект

Инсоният қадимдан инсон сингари фикрловчи машиналар ихтиро қилишни орзу қилиб келишган. Бу орзуни амалга ошириш учун олимлар хилма хил ихтиролар қилиб одамларнинг оғирини енгил қилишга, инсоннинг оёғининг тезлигини, кўлининг узунлигини, кўзининг нурини, кулоқларининг сезгирлигини ва товушининг баландлигини оширувчи мосламалар ясади. Хотирасини кучайтирувчи хисоблаш ускуналари – арифмометрлар ва калькуляторлар ихтиро қилди. XX асрга келиб шароитга мосланувчи, ўзини-ўзи бошқарувчи машиналар пайдо бўла бошлади. Кибернетика фани ва ахборот технологияларининг ҳамкорлиги таъсирида сунъий интеллектни яратиш имконияти пайдо бўлди. Бугунги кунга келиб сунъий интеллект жамиятимизнинг барча соҳаларида кенг қўлланилмоқда ва уни такомиллаштириш ишлари жадал суръатда ривожланмоқда. Сунъий интеллектни синергетик тафаккурга ўргата оламизми? Бу ҳозирги замондаги энг долзарб ва энг қалтис муаммолардан бири. Фикримизни сунъий интеллект тарихига назар ташлашдан бошлайлик.

Сунъий интеллект тарихи.

Сунъий интеллект тарихи унинг асосчилари тарихидан бошланади. Шу сабабли, сунъий интеллектнинг асосчилари ким?- деган саволга жавоб бериб ўтайлик.

Сунъий интеллектнинг асосчилари деб Жон Маккарти, Марвин Минкс, Натаниэл Рочестер ва Клод Шеннонларни кўрсатиш мумкин.

Америкалик ахборотшунос (информатик) **Жон Маккарти** (1927 – 2011) 1956 йили “сунъий интеллект” атамасини ўртага ташлаган. У математикада функционал дастурлаш усулининг асосчиси, 1958 йили дастурлашда ишлатиладиган Лисп дастур тилини кашф қилган, сунъий интеллект соҳаси ривожига қўшган йирик ҳиссаси учун 1971 йили Тьюринг мукофоти, 1988 йили Киото мукофоти сазовор бўлган. Информатика (ахборотшунослик) ва когнитология соҳасидаги ютуқлари учун 2003 йили Бенжамин Франклин медалини олган. У математик мантиқ программасида ишловчи компьютер дастурлари яратишга ҳаракат қилади, аммо ўтган XX асрнинг 60 йилларида бундай дастур сифимини кўтара оладиган электрон хисоблаш машиналар яратилмаган эди. Унинг XX асрнинг ўрталарида айтган “келажакда уй-рўзгор ишларини ҳам сунъий ақлга эга машиналар бажаради, автомобилларни сунъий ақл бошқаради” деган фикрларини у даврда кўпчилик қабул қила олмас эди. Бугунги кунда бу фикрлар оддий кундалик ҳаётда айтиладиган гапга айланиб қолди.

Америка олими **Марвин Ли Минский** (1927 – 2016) сунъий интеллект соҳасида изланишлар олиб борган. У Массачусетс технология институтидаги сунъий интеллект лабораторияси асосчиларидан бири ҳисобланади. У америкада “Ақл-идрок жамияти” ташкилотчиларидан бири бўлган. У 1969 йили Тьюринг мукофоти, 1990 йили Япония мукофоти, 1995 йили компьютер техникаси пионери мукофоти ва Артур Ранк мукофоти, 2000 йили Вуд мукофоти, 2001 йили Бенжамин Франклин медали, 2014 йили Дэн Дэвид мукофоти сазовор бўлган. У умрининг охиригача ахборот санъати ва фанлари профессори, электроника ва электротехника профессори ва компьютер фанлари профессори бўлиб ишлаб келган.

Америкалик дастурчи **Натаниэль Рочестер** (1919-2001) дунёда **IBM 701** компьютерининг бош архитектори сифатида улуғланади. У 1948 йил омма учун биринчи илмий **IBM 701** компьютерини ва унинг савдо учун мўлжалланган **IBM 702** вариантыни ишлаб чиқади. У биринчи ассемблер тилида ишловчи дастурни ёзган, сунъий интеллектни яратиш соҳасида фаол ишлаган.

“Информацион аср отаси” номини олган америкалик инженер, криптоаналитик ва математик **Клод Элвуд Шеннон** (1916 – 2001) сунъий интеллектни яратиш ишларига катта ҳисса қўшган олимдир. У ахборотлар назариясининг асосчиси ва бу назарияни замонавий юкоритехнологик алоқа тизимларида қўллаган инженер. У 1948 йили “Алоқанинг математик назарияси” номли мақоласида информациянинг энг кичик қиймат бирлиги сифатида “бит” сўзини қўллашни таклиф қилади. Шу мақола ва 1949 йили «Bell System Technical Journal» номли журналда эълон қилган “Махфий тизимларда алоқа назарияси” мавзусидаги мақолалари криптография ва ахборот (информация) назариясини асословчи фикрлар сифатида фанга кирган. Шеннон математикада эҳтимоллар назариясига, ўйинлар назарияси, кибернетика фанига алоқадор бўлган автоматлар ва бошқарув тизими назарияси сингари эҳтимолли схемалар назариясига катта ҳисса қўшган. У жуда кўплаб университетларнинг фахрий профессори, фахрий доктори ва кўплаб мукофотлар лауреати, жумладан 1939 йили А.Нобель номидаги мукофотни олган.

Юқорида санаб ўтган олимларимиз сунъий ақл (сунъий интеллект) назариясининг асосчилари ва яратувчиларидир. Бу соҳага Ўзбекистон олимлари ҳам катта ҳисса қўшганлигини эслатиб ўтиш жойиздир.

1966 йили Ўзбекистон фанлар академиясининг Кибернетика институти ва унинг таркибида ҳисоблаш маркази ташкил этилади. Бу институтга таниқли олим Восил Қобулович Қобулов раҳбарлик қилади. Унинг атрофида тўпланган бир гуруҳ ёш олимлар Ўзбекистонда на фақат кибернетика илмининг ривожланишига, айти пайтда ахборот технологиясини, жумладан сунъий ақл

тараққиётини ривожлантиришга киришишади. У пайтлари электрон ҳисоблаш машинасининг хотираси ниҳоятда чекланган ва унинг ўзи кўп жой эгаллар эди. Ўзбекистонга 1959 йили олиб келинган дастлабки ЭХМ “Урал-1”нинг оператив хотираси сифими 4,5 кБ тенг бўлиб, унда 1мингта электрон лампа ишлар, ЭХМнинг ускуналари хонанинг 70-80 м² жойини банд қилар эди. Бу лампалар 7-10 кВт қувватни сарфлаб, уларнинг ҳар бири 50 соатгина ишлай олар эди. Шундай шароитда ҳам ёш олимлар туни-кун тинимсиз ишлаб инфор­мацион назария асосларини такомиллаштиришга, сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириш учун бош қотиришарди. Айни пайтда сунъий ақл имкониятларини қишлоқ хўжалигида ва саноат корхоналарида синаш йўналишлари бўйича ҳам изланишлар олиб боришди.

Мазкур институтнинг ташкилотчиси ва директори бўлган олим ҳақида озгина маълумот берайлик:

Восил Қобулович Қобулов (1921-2010) Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан ва техника арбоби (1977), Беруний номидаги давлат мукофоти лауреати (1971), “Эл-юрт хурмати” ордени лауреати (1998), физика-математика фанлари доктори (1964), профессор (1965), академик (1966). 1949 йили Тошкент темир йўллар институтини битирган. 1957-63 йиллари ЎзФА математика институти директори, 1963-66 йиллари ЎзФА Механика институти ва ҳисоблаш маркази директори, 1966-1979 йиллари “Кибернетика” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси бош директори. У Украина ФА олимлари билан ҳамкорликда бир пайтлар сохта фан деб қувғин қилинган кибернетика фанини ривожлантиришга киришишади.

Академик В.Қ.Қобулов ҳисоблаш техникаси, ахборот технологиялари, алгоритмлар назарияси, амалий кибернетика, сунъий ақл математикаси йўналишларида кўплаб илмий монографиялар муаллифи. Умрининг охиригача инфор­мацион технологиялар назарияси, сунъий ақл назарияси ва амалиёти йўналишида изланишлар олиб борган.

Ўзбекистонда бугунги кундаги бу йўналиш ахборот технологиялари билан биргаликда олиб борилмоқда, чунки кибернетиканинг замирида инфор­мацион технология, рақамлаш-тириш жараёнлари ётади.

“Илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал тараққий этиб бораётган бугунги шароитда дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат ва жамият бошқаруви, иқтисодиёт, саноат, ижтимоий ҳимоя, таълим, тиббиёт, бандлик, қишлоқ хўжалиги, муҳофаа, хавфсизлик, туризм ва бошқа соҳаларда замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланиш урфга кирмоқда.

Ўзбекистонда ҳам ахборотлаштириш ва рақамли иқтисодий ривожлантириш орқали 2030 йилга қадар инновацион тараққий этган етакчи давлатлар қаторидан ўрин эгаллаш устувор вазифа сифатида белгиланган”² – деб ёзади “Тараққий стратегияси” маркази бўлим бошлиғи Фаррух Ҳақимов.. Ҳақиқатдан ҳам бугунги кунда Ўзбекистонда 2 мингга яқин ахборот технологиялари компаниялари ишлаб турибди, 30 минг дастурчилар иш олиб боришмоқда, 70 мингдан зиёд ёшларимиз мустақил равишда ИТ соҳасида фаолият юритмоқда. Яқин келажакдаги режамиз дастурчилар сонини камида 1 млн.га етказиш. Сунъий интеллект дастурларини яратиш ва қўллаш бўйича ҳам муваффақиятли иш олиб борилмоқда. Жумладан, биометрик идентификациялаш учун “Му ID” тизими ривожлантирилди. Бугунги кунда 28 та банк ва 5 та давлат ташкилоти мазкур тизимга уланди. У орқали 8 миллион 200 мингдан ортиқ фойдаланувчи рўйхатдан ўтди. “Muxlisa” номли ўзбек тилидаги овозли ёрдамчи ишлаб чиқилмоқда. Ушбу ишланмани турли замонавий техника воситаларига ўрнатиш мўлжалланган³. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2021 йил 29 ноябрда “Сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлаш учун махсус режим ташкил этиш ва унинг фаолиятини йўлга қўйиш тартиби тўғрисидаги Низомни” тасдиқлаш учун 717 сонли Қарорни қабул қилган. Мазкур Қарорга мувофиқ “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сон қарорига мувофиқ сунъий интеллект технологияларига асосланган тажриба-синов ишларини амалга ошириш, дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ фаолият юритувчи ташкилотлар учун зарурий ташкилий-ҳуқуқий шароит яратиш, дастурий маҳсулотларни тажрибадан ўтказиш ва амалиётга жорий қилиш”⁴ назарда тутилган.

Сунъий ақл ёки сунъий интеллект нима?

Сунъий интеллект (инглиз тилида - *artificial intelligence*; AI) кенг маънода машиналар, шунингдек компьютер тизимлари воситасида намоён бўлувчи интеллектдир. Машиналарга, ўзининг атрофидаги муҳитни идрок этирадиган ва олдига юклатилган мақсадларга эришиш имкониятларини максимал даражада кучайтирувчи ҳаракатларни амалга оширишни ўргатиш ва ақл-идрокдан фойдаланиш имкониятини берувчи дастурий таъминотни ва

² ҲАКИМОВ Фаррух. Сунъий интеллект – тўртинчи саноат инқилобининг асоси // <https://strategy.uz/index.php?news=1198>. 2021 й.11 янв.

³ <https://sputniknews.uz/20240514/uzbekistan-suniy-intellekt-shavkat-mirziyoyev-43862512.html>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сон Қарори

усулларни ишлаб чиқувчи компьютер фани соҳаси. Шундай машиналарни сунъий интеллект деб аташ мумкин.

Сунъий интеллект инсонга маълум бўлган мантикий қоидаларга биноан фаолият олиб боради. У рўй бериши мумкин бўлган хавф-хатарни олдиндан сезиши мумкин, ташқи муҳитда рўй бераётган ўзгаришларни кузатиб, уларга нисбатан жавоб реакциясини ҳам амалга ошира олади. Аммо у бу вазифаларни берилган дастур асосида бажаради. Бу машиналар унга юкланган дастур асосида кибернетикадаги қайта алоқа тамойили, диссипатив тизимдаги гомеостаз, яъни ўзини ўзи созлаш, муҳитга мослашиш механизми ва бир қанча статистик қонуниятларга биноан ишлайди. У ўз фаолиятини муайян даражада дастурини коррективроқ қилиш асосида ташқи муҳитга мослай олади. Шу тарзда унга келаётган хавф-хатарни ҳам четлай олиши мумкин. Бу операцияларнинг барчаси чизиқли тафаккур талабларига мувофиқ келади. Шу сабабли ҳозирги замон сунъий интеллект машиналари чизиқли тафаккур асосида ишлайди, деган хулосага келишимиз мумкин.

Сунъий интеллект қандай мантиқ асосида фаолият кўрсатади?

Сунъий интеллект **математик мантиқ** асосида ишлайди. Бу мантиқ қанчалик такомиллашган бўлса сунъий интеллект ҳам шу қадар аниқ ва эътирозсиз ишлайди. Математик мантиқ фикрнинг математик символларда ифодаланишидир. Дастлабки ҳисоблаш машиналари иккилик санок системасида ишлар эди. Бу “ $ха - 1$ ” ва “ $йўқ - 0$ ” дан иборат сонлар кетма-кетлиги. Шу икки рақам орқали ҳар қандай натурал сонни ифодалаш мумкин. Лекин бу иккилик санок системасидан фойдаланишнинг жуда кўп қийинчиликлари ва вақтни исроф қилиш жиҳатлари бор эди. Бугунги машиналар белгилар хилма-хиллигига таяниб тез ва аниқ ишлайди. Уларни сўз билан ҳам, тасвир ва нур билан ҳам бошқариш мумкин. Ҳозирги машиналар товуш частоталари, ранг частоталарини жуда яхши, аниқ ва ўта нозик ажрата олади. Шу сабабли ҳозирги машиналарни гаплашиб ҳам бошқарса бўлади.

Математик мантиқ формал мантиққа таянади. Формал мантиқнинг фундаментал принциплари қадимдан, Аристотель – Форобий даврларидаёқ такомилга эришган. Аммо кейинги даврларда формал мантиқнинг янги йўналишлари, янги қонунлари кашф қилинди. Г.В.Лейбниц (1646 – 1716) формал мантиқнинг 4-қонуни – етарли асос қонунини бу фанга киритди, математик логикага асос солди. Айнан шу олим 1673 йили механик калькулятор (арифмометр) ихтиро қилиб, сунъий интеллектга таянч механизм

яратди. Ҳозирги пайтда кўп маъноли мантиқ, эҳтимолдаги дунёлар мантиғи такомиллашмоқда.

Математик мантиқда ишловчи сунъий интеллектнинг механизми чизиқли тафаккурга таянади. Чизиқли тафаккур чекланган ва ўзини-ўзи такомиллаштиришдан анча йироқ. Шу сабабли бу тафаккурни бойитиш лозим бўлади. Кибернетикадаги тескари алоқа принципи машиналарга ўзини-ўзи созлаш имконини беради. Сув тегирмонининг дон ташлаш регуляторини кўз олдингизга келтиринг. Тегирмон тошлари орасига кўпроқ дон тушса, тошнинг ҳаракатланиши сусаяди. Бунинг оқибатида дон ташлайдиган мослама тинч туради, яъни ундан дон тушмайди. Дон тошлар орасига тушмаган бўлса, тошлар тезроқ ҳаракатланади. Бу ҳаракат тошларнинг ўқининг ҳам тез айланишига, тез айланган ўқлар дон ташлагич мосламага зарба беради ва бу зарба оқибатида донлар кўпроқ тушади. Кўп дон тушса, тегирмон тошлари секинроқ ҳаракатланади. Хуллас, шу тарзда тегирмон тошлари айланиши ўзини ўзи бошқариб боради. Бундай механизмнинг такомиллашган, электрон ва лазерли техника орқали ишлаши ўзини-ўзи регуляция қилувчи мосламаларнинг янада аниқроқ ва самаралироқ ишлашига имкон беради. Мана шундай регулятив функцияни ўтган асрда кашф қилинган транзисторлар ва ёруғликни сезувчан фото диодлар бажарар эди. Ҳозирги пайтда миллионлаб операцияларни бажарувчи микро чипларда ана шундай механизмларнинг такомиллашган турлари ўрнатилгандир. Микрочиплар электрон машиналарнинг мияси десак бўлаверади. Микрочиплар ҳам кам энергия сарфлайди, ҳам жуда кичик жой эгаллайди. Микрочиплар инсон миясидаги нейронлар бажарадиган ишларни амалга оширади. Олимлар ҳозирги пайтда тикланувчи, ўзини-ўзи бутловчи биочиплар яратиш устида изланишлар олиб боришмоқда. Бундай мосламалар сунъий интеллект тараққиётида янги инқилоб ясаган бўлар эди.

Ҳозирги пайтда ДНК-биочиплар молекуляр биологияда ва медицина соҳасида ишлатилмоқда. Аммо бу интилишлар такомиллашган сунъий интеллект талаби даражасидан ҳали узокда. Сунъий интеллектни такомиллаштириш борасида ҳозир Япония билан Хитой олимлари олдинги сафда бормоқда. Хитойда уй ишларини бажарувчи, ҳарбий топшириқларни адо этувчи, ҳатто эркакларнинг кўнглини олувчи роботлар ҳам ясашиб, бозорларда сотилмоқда.

Сунъий интеллектга эга роботлар энг мураккаб ишларни бажара олади, автомобилларнинг қисмларини аниқ ва тез ўрната олади, деталларнинг чокларини ишонарли қилиб пайвандлай олади, микрочипларни машина қисмларига адашмасдан улай олади, улар сиз билан суҳбатлашишни билади,

барча саволларингизга жавоб бера олади, чунки унинг хотирасида бутун дунё кутубхоналарида мавжуд бўлган барча китоблар жой эгаллаган. Роботлар ахборотларни бир тилдан иккинчи тилга синхрон тарзда таржима қила олади. Аммо бу машиналарда инсоний туйғулар, ҳиссиётлар йўқ. Бу машиналар бир моддани бошқасидан ажрата олади, хидларни ҳам таснифлай олади, рангларнинг бирини-иккинчисидан аниқ қилиб ажрата олади. Аммо бу машиналар ночизиқли фикрларни, ўхшатиш ва сўз ўйинларини, турли фразеологик ибораларни тушуна олмайди. Аммо вақт ўтиши билан машинанинг (сунъий интеллектнинг) у доимо мулоқатда бўлган инсоннинг гапириш усулиги, ибораларига мослашиши, унинг хусусиятларини кўчириб олишга ўрганиб қолиши, одатланиши ҳам мумкин. Халқимиз “мол эгасига ўхшайди” деган иборани бежиз ишлатишмаган. Сунъий интеллект ҳам тобора ўз эгасига ўхшаб боради. Шу сабабли сунъий интеллектнинг миллий хусусиятлари, деган масала секин-аста кун тартибига киради.

Шу тарзда, балки сунъий интеллектни ҳам ночизиқли тафаккур юритишга, ходисаларни олдиндан башорат қилишга, ҳаёл суришга, хурсанд бўлишга ўргатиш мумкиндир. Бу энди келажакда, инсониятнинг кўпчилик қисми сунъий интеллект билан мулоқатга киришиб кетган бир даврларда содир бўлиш эҳтимоли бор. Ҳозирги сунъий интеллектнинг яхши томони унинг сизни ҳеч қачон алдамаслигида. Бажара олмайдиган топшириқни “бажара олмайман” деб, билмайдиган саволига “мен бу саволга жавоб топа олмайман” ёки “буни билмайман” деб рўй-рост айта олишида. Сунъий интеллект турли тилларда сўзлаша олиши муҳим. У ҳар бир кишининг ўз она тилида мулоқотга кириша олиши муҳим аҳамиятга эга.

Ўтган асрда украиналик кибернетиклар украин тилида мулоқот қиладиган машина ясашга интилишган эди. Бунга хавфсизлик ташкилотлари вакиллари эътироз билдиришиб, бу олимларни “миллатчиликда” айблашганди. Аслида машина қайси муҳитда фаолият олиб борса, ўша муҳитдаги одатларга мослашиб боради. Бу сизнинг андроид смартфонингизда бир соҳага оид маълумотларни телефонингизнинг интернет тизимидан бир неча бор кетма-кет изласангиз, смартфоннинг ўзи сизга шу соҳадаги кўплаб материалларни тавсия этишни бошлашига ўхшайди. Бу ўринда ҳам ана шу “мослашиш” ходисаси рўй беради.

Шунга ўхшаш мисол. Ўтган асрнинг 70-йиллари биз фалсафа бўлими талабаларини Ўзбекистон фанлар академиясининг кибернетика институтидан келган ўқитувчимиз Нейматулла Абдуллаев мазкур институтнинг ҳисоблаш марказига экскурсияга олиб борди. Ўша пайтлари улар бизга “Кибернетиканинг фалсафий масалалари” деб аталган махсус курсдан дарс берар эдилар. Биз

борган институтда барча жойларда ўзбек тилида киришдан тортиб лаборатория номларигача, ЭҲМ қурилмаларининг қисмларига ҳам ўзбек тилида ёрликлар ёпиштирилган эди. Биз бу ходисадан жуда қувониб, улардан бу ёрликларни ўзбек тилида ёзилишининг сабабини сўрадик, чунки ўша даврларда ҳамма нарсалар рус тилида ёзилар эди. Шунда сунъий интеллект лабораторияси мудири, бизга бу ҳақда тушунтириб, шундай деган эди. «Биз ўзбек тилида мулоқат қилувчи “сунъий интеллект” устида изланиш олиб бормоқдамиз. Шу сабабли ҳамма атамаларни ўзбек тилига ўгирдик. Бу биз билан ҳамкорликда ишлаётган бошқа миллатга мансуб ҳамкасбларимизга ҳам ёқади. Улар шу баҳонада бизнинг шароитимизга мослашиб, тилимизни ўрганиб олишади. Биз яратаётган машина ҳам ўзбек тилини яхши ўзлаштириши ҳамда бизнинг шароитимизга кўникиб, мослашиб бориши лозим. Бундай мослашув кибернетика тилида “гоместаз” деб аталади», деб жавоб берган эди. Шунда биз улардан бу ақлли машиналар билан аслида қайси тилда тиллашасиз, деб сўраганимизда, «бу машиналар математика тилида дастурланган бўлиб, асосий командалар инглиз тилида берилади», деб жавоб қилишди. «Ҳозир эса бу машиналарни аввало рус тилига, кейин ўзбек тилига кўниктира бошладик», - деб қўшимча қилди экскурсовод. Бу лаборатория тақдири кейинчалик нима билан тугаганлигини билмаймиз.

Мустақилликдан кейин она тилимизни ҳар томонлама ривожлантиришга кенг имкониятлар йўли очилди. Бугунги дастурчиларимиз она тилимизда мулоқат қила оладиган сунъий интеллект машиналарининг хилма-хил вариантларини яратишмоқда. Бу уларнинг ватанпарварлик бурчидир.

Бугунги кунда айниқса ёш дастурчиларимиз томонидан ChatGPT боти муваффақиятли ишлатилмоқда. ChatGPT – бу GPT-3.5 архитектурасида қурилган сунъий интеллект (AI) боти бўлиб, у табиий тилларни ўрганади, қайта ишлайди ва матн яратади, саволларга жавоб беради ва муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради. Бу дастур мессенжер форматида тузилган бўлиб, сиз савол ёзасиз, чатбот эса жавоб қайтаради. Бот OpenAI компанияси томонидан генератив сунъий интеллект асосида ишлаб чиқилган.

Ҳозирги пайтда дастурчиларимиз, ChatGPT ботининг имкониятларидан фойдаланиб, бу ботдан анимациялар ясашда, ҳаётдан ўтган санъаткорларнинг овозини, қиёфасини тиклашда, бадий образларни жонлантиришда муваффақиятли фойдаланишмоқда. Яқинда улар сунъий интеллект ёрдамида ватанпарвар жадидларимизнинг қиёфаларини тиклашди. Бу ботдан кўпчилик ватандошларимиз интенсив фойдаланишса ва унинг ўзбек тилидаги имкониятларининг бойишига ҳисса қўшишса, сунъий интеллект ўзбек тилида муваффақиятли ишлай олади. Ундан қанчалик кўп киши, кўп фойдаланса, у

шунчалик фойдаланувчилар тилига ҳамда одатларига мослашиб боради. Тил шундай ходисаки, ундан қанча интенсив, қанча кўп фойдаланилса, у шу қадар жонланади, ишлатишга мослашиб, сайқалланиб боради. Тилдан қанча кам фойдалансангиз унинг ўлими шунчалик тезлашади. Сунъий интеллект тилнинг таракқиётига ижобий таъсир қилади. Бунинг учун ўзбек тилидаги ахборотларни кўпроқ интернет тизимига жойлаш ва сунъий интеллект билан кўпроқ ўзбек тилида мулоқат қилиш лозим.

Россияда «**Маданий-тил маконида сунъий интеллект**» номли компьютерлаштирилган лойиҳа амалга оширилмоқда. Бу лойиҳанинг долзарблиги шундаки, лойиҳа муаллифлари сунъий интеллектни ривожлантиришда табиий тилнинг аҳамияти катта деб ҳисоблашади. Уларнинг фикрича: «Сунъий интеллект ечадиган масалалар ичида табиий тил – инсон онгини моделлаштирувчи инструмент сифатида – катта ўрин эгаллайди. Айнан табиий тилнинг ўзи ҳам, инсон маданиятининг ажралмас қисми сифатида, асралишга, ҳимояга, тадқиқ этилишга ва ҳужжатлаштиришга муҳтож. Бу, яхлит олинганда, шу қадар кенг миқёсли вазифаки, унга сунъий интеллектни тадбиқ этмасдан ечиб бўлмайди. Унда шундай таянч соҳалар борки, унда табиий тил табиий интеллектнинг таркибий қисми эмас, балки унинг эътибор объекти бўлиб келар экан»⁵. Лойиҳа ижрочилари, мазкур лойиҳани бажариш учун ўз олдиларига қуйидаги иккита йўналишдаги вазифаларни қўйишган:

1. **Фундаментал илмий вазифалар:** генератив сунъий интеллектни жадал ривожлантиришга қаратилган вазифалар.

2. **Амалий вазифалар:** Россия тиллари ва маданиятини сақлаш, рус маданий ва тарихий меросини рақамлаштириш ва сақлаш, рус тилини глобал дунёга тарқатиш соҳасидаги ижтимоий аҳамиятга эга ташаббусларни бирлаштириш⁶.

Тадқиқотчилар бу вазифаларни амалга ошириш учун тўртта тадқиқот йўналишида изланишлар олиб боришган.

Улар қуйидагилар: 1. Табиий тилда матн яратиш муаммоларини ечишда лингвистик нутқ назариясини қўллаш. 2. Россиядаги кам ресурсли тилларни автоматик таҳлил қилиш воситалари ва маълумотлари корпуси. 3. Қадимги имло матнларини ва Пётрдан олдинги давр графикаларини автоматик аниқлаш. 4. Икки тилли ва рус тилини ўрганувчилар нутқини таҳлил қилишга автоматлаштирилган ёндашувлар.

⁵ Қаранг: https://cs.hse.ru/aicenter/language_culture

⁶ Ўша жойда.

Мазкур лойиҳа устида изланиш олиб борувчилар Россия халқлари тиллари учун сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш тилларни ҳужжатлаштиришда ва она тилида сўзлашувчилар томонидан улардан фойдаланишни фаоллаштиришда сарфланган саъй ҳаракатларнинг самарадорлигини тубдан ўзгартириши мумкин, деб ҳисоблашади. Уларнинг фикрича: «Россия халқлари тиллари учун сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш тилларни ҳужжатлаштиришда ва она тилида сўзлашувчилар томонидан бу тилардан фойдаланишни фаоллаштиришга сарфланган саъй ҳаракатларнинг самарадорлигини тубдан ўзгартириш мумкин»⁷. Ҳақиқатдан ҳам бу лойиҳа рус тили ва маданиятини тарғиб қилишда сунъий интеллект технологияларида фойдаланишнинг истиқболли йўлларида биридир. Агар шу лойиҳа доирасидаги тадқиқотларнинг тажрибасидан ўзбек тилини ривожлантиришда, туркий халқлар тилларини бир-бирига яқинлаштиришда фойдаланиш яхши натижалар бериши мумкин.

Ўзбекистон олимлари ҳам аввало ўзбек тили контентини ривожлантиришга, қолаверса бир-бирига қардош ва яқин бўлган туркий тиллар хусусиятларидан фойдаланиб ишловчи сунъий интеллект курилмаларини бунёд қилиш устида изланишлар олиб борса, тилимиз тақдири, маданиятимиз тақдири ҳозиргидек аянчли аҳволга тушиб қолмас эди. Ҳозирги пайтда республикамизда ўзбек адабий тилида тоза ва тушунарли қилиб гапирувчи миллатдош-ларимиз тобора камайиб бормоқда. Бунинг сабаби тил муҳитига аввало рус тилининг, кейин эса инглиз тилининг шиддат билан суқилиб кириши. Ўзларини маданиятли деб ҳисоблайдиган кўпчилик оилаларда рус тилида ва инглиз тилида гаплашиш одатга айланиб боришида. Бунинг оқибатида тилимизнинг мулоқат функцияси тобора сусайиб кетиш эҳтимоллиги бор. Бу масала устида на фақат тилшунослар, балки бутун миллат вакиллари фаол ишлашимиз керак. Акс ҳолда ўрта асрлардагидек олимлар арабча, шоирлар форсча, оддий халқ туркийда гапирадиган даврга ўхшаш ҳолат содир бўлиши кутилмоқда. Бизда ҳам олимлар инглизча, сиёсатчилар русча, рўзғорда эса чала ўзбекча гаплашадиган бўлиб қолишади. Бу миллий тил тараққиётига катта хавф солиши мумкин. Бугунги кунда имкон қадар интернетдаги ўзбекча контентни кучайтиришимиз. Ўзбекча сунъий интеллект тараққиётига алоҳида эътибор қаратишимиз лозим.

⁷ https://cs.hse.ru/aicenter/language_culture